

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR
PAGES

JOCAA

МАДАНИЈАТ ВА САЊАТ

Journal of Culture and Art

Volume I, Issue 3

MAY | 2023

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 3-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-3

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-3>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиёв Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Абдувоҳидов Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудир, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи/Page Maker/Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

SEGIZBAEVA Guldana Qalmurza qizi*O'zbekiston davlat konservatoriyasi Nukus filiali
"Musiqashunoslik" yo'nalishi studenti**Ilmiy rahbar: ABATBAEVA Rano Allambergenovna**<https://doi.org/10.5281/zenodo.7968967>*

QORAQOLPOG'ISTONDA FORTEPIANO JANRINING RIVOJLANISHIDA DILBAR ERNIYAZOVANING TUTGAN O'RNI

ANNOTATSIYA

Maqolada qoraqalpoq milliy musiqa san'atini o'rganish masalalari va tadqiqot jarayonining tarixiy bosqichlari haqida so'z yuritilgan. Qoraqalpoq musiqa san'atini ilmiy o'rganishda faol qatnashgan olimlar haqida ma'lumotlar berilgan va ularning asarlari tahlil qilingan.

Ushbu maqolada qoraqalpoq musiqasida fortepiano janrining paydo bo'lishi va rivojlanishi, bu janrda ijod qilgan qoraqalpoq kompozitorlari va ularning asarlari haqida so'z boradi. Maqolaning maqsadi G'arbiy va Sharqiy an'analarni o'zida mujassam etgan musiqa san'atining o'ziga xos sohalaridan biri bo'lgan qoraqalpoq kompozitorlarining fortepiano ijodini o'rganish, bu sohada kompozitorlarning yutuqlarini tahlil qilish va rivojlanish istiqbollari anglashdir. Mahalliy mualliflar musiqasida shakllangan Forte-piano ijrochilik san'atini o'rganishdir. Forte-piano sohasida iqtidorli yosh-avlodni kashf etuvchi va ularning bilimlarini yanada takomillashtiruvchi dastlabki faoliyat yuritgan va o'zbek va qoraqalpoq san'atini dunyoga tanitayotgan ustozlar va ularning yutuqlari haqida fikr yuritiladi. Bundan tashqari maqolada Qoraqalpog'istondagi fortepiano ijrochilari va pedagog ustozlarining ijodiga e'tibor qaratiladi.

Qoraqalpog'istonda fortepiano janrini targ'ib qilish va rivojlantirishda samaradorli hissa qo'shib kelayotgan ustozlarimizdan biri bo'lgan Dilbar Erniyazovaning ijrochilik va pedagogik va jo'rnavoqlik mahorati, shogirtlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: musiqa, fortepiano, vokal, kontsert, pedagog, san'at, madaniyat, tadqiqot, janr, kompozitor, folklor, nota, artist, teatr, simfoniya, orkestr.

СЕГИЗБАЕВА Гульдана Калмурза кизи*Нукусский филиал Государственной консерватории Узбекистана
Направление "музыковедение" студент**Научный руководитель: АББАЕВА Рано Алламбергеновна*

В РАЗВИТИИ ФОРТЕПИАННОГО ЖАНРА В КАРАКАЛПАКСТАНЕ РОЛЬ ДИЛЬБАР ЭРНИЯЗОВОЙ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются вопросы изучения каракалпакского национального музыкального искусства и исторические этапы исследовательского процесса. Приведены сведения об ученых, принимавших активное участие в научном изучении каракалпакского музыкального искусства, и проанализированы их труды.

В данной статье рассказывается о возникновении и развитии фортепианного жанра в каракалпакской музыке, каракалпакских композиторах творивших в этом жанре и их произведениях, проанализировать достижения композиторов в этой области и понять перспективы развития, изучить искусство фортепианное исполнительство, сложившееся в музыке местных авторов.

Обсуждаются преподаватели, открывшие талантливое молодое поколение в области фортепиано и еще более усовершенствовавшие свои знания, познакомившие мир с узбекским и каракалпакским искусством, и их достижения. Кроме того, в статье уделяется внимание творчеству пианистов и педагогов Каракалпакстана.

Мы расскажем об учениках Дильбар Эрниязовой, одного из наших педагогов, который вносит весомый вклад в популяризацию и развитие фортепианного жанра в Каракалпакстане.

Ключевые слова: Музыка, фортепиано, вокал, концерт, педагог, искусство, культура, исследование, жанр, композитор, фольклор, ноты, артист, театр, симфония, оркестр.

SEGIZBAEVA Guldana Kalmurza kizi

Nukus branch of the State Conservatory of Uzbekistan

"Musicology" track student

Scientific leader: ABATBAEVA Rano Allambergenovna

IN THE DEVELOPMENT OF THE PIANO GENRE IN KARAKALPAKSTAN DILBAR ERNIAZOVA

ANNOTATION

The article deals with the study of the Karakalpak national musical art and the historical stages of the research process. Information about the scientists who took an active part in the scientific study of the Karakalpak musical art is given, and their works are analyzed.

This article tells about the emergence and development of the piano genre in Karakalpak music, Karakalpak composers who worked in this genre and their works, analyzes the achievements of composers in this area and understand the development prospects, study the art of piano performance that has developed in the music of local authors. The teachers who discovered the talented young generation in the field of piano and further improved their knowledge, introduced the world to the Uzbek and Karakalpak art, and their achievements are discussed. In addition, the article pays attention to the work of pianists and teachers of Karakalpakstan.

We will tell about the students of Dilbar Erniyazova, one of our teachers, who makes a significant contribution to the popularization and development of the piano genre in Karakalpakstan.

Key words: Music, piano, vocal, concert, teacher, art, culture, research, genre, composer, folklore, sheet music, artist, theater, symphony, orchestra.

Bugungi kunda Respublikamizda madaniyat sohasini rivojlantirishga juda ko‘p imkoniyatlar yaratilmoqda. Shu jumladan “Fortepiano” janrining rivojida ham mamlakatimizda keng islohatlar olib borilmoqda. Prezidentimiz 2022-yil 30-iyundagi “Yoshlar kuni”dagi nutqida, “Fortepiano ijrochilarini tayyorlash bo‘yicha qabul qilish 3 barobarga ko‘paytirilib, bu yo‘nalishning kontrakt to‘lovlari to‘liq qoplab berilishi” haqida aytib o‘tadi [1].

Zamonaviy kompozitor, Qoraqalpog‘iston ijodi - bu o‘ziga xos urf-odatlar, janr imtiyozlari va, albatta, yaratilgan asarlarning inson hayoti bilan bog‘liqligi bilan, Markaziy Osiyo musiqa madaniyatining o‘ziga xosligi bilan ajralib turadi. Bu sohada Fortepiano musiqasi alohida o‘rin tutadi. Kompozitorlik san‘atida ham, ijro etish amaliyotida ham eng talabchan janrga aylandi. Yarim asrdan ko‘proq vaqt mobaynida (XX asrning ikkinchi yarmidan hozirgi kungacha) Fortepiano uchun juda ko‘p sonli asarlar yaratildi, ularning aksariyati kontsert sahnasida bir necha bor ijro etilib, yetakchi pianinchilarning repertuarlaridan joy egalladi.

Qoraqalpog‘istonda fortepiano ijodining rivojlanishi o‘tgan asrda yashab o‘tgan rus kompozitorlari va ijrochilari tomonidan olib borilgan an‘anaviy musiqiy san‘at turlari bilan tanishish, o‘zlashtirish davri bilan boshlandi. Musiqachilar tez orada Yevropa musiqa ijodiga moslashib, o‘zlarining asarlarini yaratishda o‘zlarini sinab ko‘rishni boshladilar, unda milliy musiqiy meroslar muhim rol o‘ynadi, bu esa qoraqalpoq xalqining ruhini ko‘tarib, yo‘nalishini to‘liq ochib beradi.

Respublikada kompozitorlar ijodiyotining shakllanishi mamlakat hududida Moskva, Kiyev, Ostona, Toshkentdan professional kompozitorlar kelganidan boshlandi, ular delegatsiyalar shaklida bu yerga qoraqalpoqlarning musiqiy merosini o‘rganish va yozib olish uchun kelishdi. Shu bilan birga, ular musiqiy folklordan ilhomlanib, xalq qo‘shiqchilari va ohanglarini notalarini yaratdilar, shuningdek, turli xil cholg‘u asboblari, shu jumladan orkestr uchun mo‘ljallangan birinchi asarlarning mualliflariga aylanishdi. Ular orasida o‘zbek kompozitorlik maktabining vakillari I.Shteinberg, D.Tumanyan, A.Brailovskiy, qozoq bastakori A.Zataevich, Kiev konservatoriyasi professori I.Kompaneets, V.Shafrannikov, A.Kondorshtilov, I.Plaksin va N.Yagodin kabi o‘qituvchilar Qoraqalpog‘istonda milliy bastakorlik ijodining shakllanishiga katta hissa qo‘shgan bo‘ldi.

O‘sha yillarda mamlakat hududida ishlagan kompozitorlarning asosiy vazifasi milliy musiqa merosini, avvalo, folklorini butun xalqning ko‘p asrlik madaniy, estetik va ma‘naviy jamg‘armasining bebaho manbai sifatida rivojlantirish edi. Folklorga murojaat qilish nafaqat har bir asarning ohangdor va ritmik taqdimotida mavjud bo‘lgan ulkan janrlar, shakllar, obrazlar, kayfiyat dunyosini kashf etish bilan bir qatorda unda o‘ziga xos, ayniqsa yaqin narsalarni topish imkoniyatini bergan. B.Bartok «Rassom uchun o‘tmishga qaytish nafaqat huquq, balki bu zaruratdir» deb yozgan va folklorini bastakor san‘atining asosi, kasbiy ijodning ilhomi va yangilanish manbai deb bilgan [2].

Bugungi kunda qoraqalpoq musiqa madaniyatida “Fortepiano” janrining rivojida katta hissa qo‘shayotgan kuchli pedagoglardan biri bu Dilbar Erniyazovadir. Erniyazova Dilbar Bayramovna 1964-yili Nukus shahrida musiqachilar oilasida dunyoga keldi. Uning otasi Bayram Matjanov O‘zbekiston, Qoraqalpog‘iston xalq artisti, ko‘plab davlat unvonlarning sohibi, bir nechta ordenlar egasi bo‘lib, qoraqalpoq madaniyatida milliy-qo‘shiqchilik yo‘nalishida uzoq yillar xizmat ko‘rsatgan.

Dilbar Erniyazova bolaligidan musiqiy muhitda ulg‘ayib, otasi bilan koncert repetitsiyalarida, simfonik orkestrning kontsertlarida juda ko‘p qatnashgan. Bu musiqiy muhitda yurib u, jahon va xalq musiqa madaniyati bilan keng tanishdi. Uning onasi ingliz tili o‘qituvchisi bo‘lgani bilan o‘sha davrning taniqli xonandalaridan edi. Bayram Matchanov qoraqalpoq madaniyatining rivojlanishida juda katta hissa qo‘shgan taniqli shaxslardan bo‘lgan [3].

Dilbar Erniyazova o‘zining bu sohaga kirib kelishini quyidagicha esga oladi: “o‘sha davrda qoraqalpoq musiqasi uchun taniqli pionist va jo‘rnavorlar yo‘q edi. Shuning uchun meni otam fortepiano yo‘nalishida o‘qishimni hohladi”.

Taniqli pedagog Glier nomidagi musiqa maktabida 7-yil Statova Lyudmila Nikolaevna sinfida ta'lim oladi. 1982-1988-yillari Nukus shahrida Japaq Shamuratov nomidagi musiqa bilim yurtida Klishova Natalya Ivanovna sinfida 4-yil bilim oladi. Uchilishda o'qib yurgan vaqtlarida, Dilbar Erniyazova keng jamiyatning nazariga tusha boshlaydi. U 18 yoshida G'ayip Demesinovning 2-kontsertini simfonik orkestr bilan Saparbay Palwanov dirijorligida ijro qilib chiqadi. Bu chiqishida unga kompozitorning o'zi ustozlik qilib qo'llab quvvatlaydi.

Dilbar Erniyazova bilimini yanada takomillashtirish maqsadida O'zbekiston davlat madaniyat va san'at institutida "Teatrlarni tashkil etish va ilmiy rivojlantirish" yo'nalishida tashqi ta'lim yo'nalishida o'qiydi. Bu yerda Tursunov Toshpo'lat Tursunovichning qo'l ostida bilim oldi. Dilbar Erniyazova o'qib yurgan vaqtlarida, koncertmeysterlik bilan ham keng shug'ullanadi. U O'zbekiston va Qoraqolpog'iston xalq artisti, Berdaq nomidagi davlat mukofoti sovrindori, qoraqolpoq akademik qo'shiqchilik san'atining asoschisi Bazarbay Nadirov bilan 10 yildan ko'p vaqt davomida koncertmeyster bo'lib birgalikda ishlashgan. Bundan boshqa Sapargul Kenjaliyeva, Dalibay Mambetmuratov, Haytbay Tajibaev, Eliza Aytiniyazova va boshqa bir qancha vokalistlarning kontsertmeysteri bo'lgan. D.Erniyazova faqatgina pianist bo'lib qolmay, o'z otasining yo'lini tutib vokal janrida ham dars bergan va juda ko'p shogirdlarni tayyorlagan.

Dilbar Erniyazova 40 yildan buyon hozirgi Nukus ixtisoslashtirilgan madaniyat maktabining "Fortepiano" bo'limida ishlab kelmoqda. Bugungi kunga qadar uning 200 dan oshiq shogirdlari bor. Taniqli pedagog o'z faoliyati davomida savodli, kuchli, fortepiano janrini jahonga tanituvchi kadrlarni yetishtirib kelmoqda. Uning shogirdlari har yili oliy o'quv yurtlariga kirib qoraqolpoq madaniyatida fortepiano janrini yuksaltirmoqtalar.

Dilbar Erniyazova o'z faoliyati davomida "Men birinchi o'rinda mutaxassis emas, odam tarbiyalashim zurur, insonni inson qilishim kerak. San'at sohasidagi odamlar madaniyatli, tarbiyali, qalbi toza bo'lmasa undan yaxshi mutaxassis chiqmaydi. Shuning uchun men eng birinchi odamni tarbiyalashim zurur", - deb aytadi. Musiqa va san'atni chindan sevadigan, ushbu sohaga jonini bergan Dilbar Erniyazova har yili Respublikamiz va tumanlar miqyosida mahorat darslarini, sinf kontsertlerini berib kelmoqda. Dilbar Erniyazovaning kelajakdagi ishlariga va pedagogik faoliyatiga omad, ijodiy yutuqlar tilab qolamiz.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. lex.uz/ru/docs/-6333357 O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 30.12.2022 yildagi PQ-471-son
2. B.Bartok. Xalq musiqasining manosi haqida // Sovet musiqasi, 1965, №22. – S. 99.
3. Azimova A. Qoraqalpoqlarning tovushli dunyosi. - T., 2008 yil.
4. Yanov-Yanovskaya N. Pianino musiqasi // O‘zbek sovet musiqasi tarixi. 3 jildda - T. II. - T.: Ed. xat. va ularga san’at. Gafur Gulyama, 1973. - S. 329-347.
5. A.Nadirova “Qaraqalpoq muzika tarixi” T.: 2018
6. АБАТБАЕВА, Рано. "КОМПОЗИТОР НАЖИМАДДИН МУХАММЕДДИНОВ ИЖОДИДА ТАРИХИЙ СИЙМОЛАР." Journal of Culture and Art 1.1 (2023): 60-66.
7. Абатбаева, Рано Алламбергеновна. "ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН МУСИҚА МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНИШИДА МАШХУР БАСТАТОР Н. МУҲАММЕДДИНОВНИНГ ЎРНИ." Oriental Art and Culture 3.1 (2022): 648-653.
8. Allambergenovna, Abatbaeva Rano. "THE MANIFESTATION OF EUROPEAN AND NATIONAL TRADITIONS IN THE OPERA" GULAYIM"." International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences 2.2 (2022): 185-187.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 3-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-3

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz